

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSUE 6, PART 1 / JUNE 2026

 Acceptance of papers

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

Visit the website
t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu SImplice
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

BUDGETING BASED ON THE BALANCED SCORECARD SYSTEM IN STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING.....	8
Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna	
TURIZM SOHASIDA TARJIMA NAZARIYASINING O'RNI.....	13
Bahronova Charos Mirabbos qizi	
THE ROLE OF ESG PRINCIPLES AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL MANAGEMENT SYSTEMS.....	16
Shokhrukh Abdisalimovich Muratkosimov	
A COMPARATIVE SEMANTIC FIELD ANALYSIS OF "BENEFIT" ACROSS ENGLISH AND UZBEK CULTURES.....	23
Mohira Husanovna Divanova	
ROSSIYA TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	30
Rahimov Akmal Matyaqubovich	

ROSSIYA TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Rahimov Akmal Matyaqubovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

e-mail: a.rahimov@tsue.uz

Annotatsiya. Rossiya Federatsiyasi bank tizimida depozit operatsiyalarining rivojlanish tendensiyalari, ularning tarkibiy o'zgarishlari hamda foiz siyosati dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida 2014–2024-yillar oralig'ida jismoniy va yuridik shaxslarning milliy va xorijiy valyutadagi depozitlari hajmi, muddatlilik tarkibi hamda banklarning depozit siyosatidagi o'zgarishlar o'rganilgan. Tahlillar natijasida iqtisodiy inqirozlar, xalqaro sanksiyalar va qat'iy monetar siyosat depozit bozori rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Shuningdek, dedollarizatsiya jarayonining kuchayishi natijasida milliy valyutadagi depozitlarning banklar resurs bazasidagi ahamiyati ortgani asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari depozit operatsiyalarini rivojlantirishda omonatchilar ishonchi, likvidlikni boshqarish hamda moslashuvchan foiz siyosati muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: depozit operatsiyalari, tijorat banklari, depozit siyosati, foiz stavkalari, dedollarizatsiya, bank likvidligi, omonatlar, bank tizimi, monetar siyosat, Rossiya bank sektori.

Аннотация. Проанализированы тенденции развития депозитных операций в банковской системе Российской Федерации, их структурные изменения и динамика процентной политики. В ходе исследования изучены объёмы депозитов физических и юридических лиц в национальной и иностранной валютах, структура их срочности, а также изменения в депозитной политике банков за 2014–2024 годы. Результаты анализа показали, что экономические кризисы, международные санкции и жёсткая денежно-кредитная политика оказали существенное влияние на развитие депозитного рынка. Кроме того, обосновано повышение значимости депозитов в национальной валюте в ресурсной базе банков вследствие усиления процессов дедолларизации. Результаты исследования свидетельствуют о важной роли доверия вкладчиков, управления ликвидностью и гибкой процентной политики в развитии депозитных операций.

Ключевые слова: депозитные операции, коммерческие банки, депозитная политика, процентные ставки, дедолларизация, банковская ликвидность, вклады, банковская система, денежно-кредитная политика, банковский сектор России.

Abstract. The development trends of deposit operations in the banking system of the Russian Federation, their structural changes, and the dynamics of interest rate policy are analyzed. The study examines the volume of deposits held by individuals and legal entities in national and foreign currencies, the maturity structure of deposits, and changes in banks' deposit policies during 2014–2024. The findings indicate that economic crises, international sanctions, and a tight monetary policy have had a significant impact on the development of the deposit market. In addition, the growing process of dedollarization has increased the importance of deposits denominated in the national currency within banks' resource base. The results demonstrate that depositor confidence, liquidity management, and a flexible interest rate policy play a crucial role in the development of deposit operations.

Keywords: deposit operations, commercial banks, deposit policy, interest rates, dedollarization, bank liquidity, deposits, banking system, monetary policy, Russian banking sector.

KIRISH

Depozit operatsiyalari tijorat banklari faoliyatining eng qadimiy va eng ishonchli tayanch yo'nalishlaridan biri bo'lib, bank resurs bazasining shakllanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Bank tizimi real sektorga kredit resurslarini yetkazib beruvchi moliyaviy vositachi sifatida faoliyat yuritishi uchun, avvalo, barqaror, arzon va uzoq muddatli mablag' manbalariga tayanishi zarur. Shu nuqtayi nazardan, depozitlar nafaqat bankning kundalik likvidligini muvozanatlashtiruvchi instrument, balki foiz siyosati, aktivlar tuzilmasi, tavakkalchiliklarni boshqarish hamda mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni yo'lga qo'yish orqali bankning strategik barqarorligini belgilovchi

omil sifatida namoyon bo'ladi. Aholi va korporativ segment depozitlarining tarkibiy nisbatlari, muddatlilik darajasi, valyutalar kesimidagi ulushi hamda foiz sezgirligi bankning aktiv operatsiyalarini rejalashtirish imkoniyatlarini bevosita belgilab beradi.

So'nggi yillarda depozit bozorida kuzatilayotgan transformatsiyalar ushbu operatsiyalarni oddiy omonat jalb qilish doirasidan ancha kengroq mazmunda talqin etishni taqozo etmoqda. Bir tomondan, inflyatsion bosim, real foiz stavkalarining o'zgarishi, aholining iste'mol va jamg'arish xulq-atvoridagi siljishlar depozitlar oqimini tezkor va o'zgaruvchan holatga keltirmoqda. Ikkinchi tomondan, raqamli kanallar orqali masofadan turib hisobvaraqlar ochish, omonatni avtomatik prolongatsiya qilish, shaxsiylashtirilgan foiz takliflari, keshbek va bonusli paketlar kabi xizmatlar depozit mahsulotlarini marketing, texnologiya va tavakkalchiliklarni boshqarish kesishgan nuqtaga olib chiqdi. Natijada depozitlarni boshqarish bankning faqat passivlari emas, balki butun biznes modelining samaradorligini belgilovchi kompleks tizimga aylanmoqda. Ayniqsa, omonatchilar ishonchi, bank brendi va davlat tomonidan ta'minlanadigan kafolatlar tizimi depozitlar barqarorligini belgilashda an'anaviy omillar sifatida avvalgidek yuqori ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Mazkur mavzuda Rossiya va Qozog'iston tajribasiga murojaat qilish bir necha sabablar bilan izohlanadi. Birinchidan, ikkala mamlakat bank tizimi postsovet institutsional merosiga ega bo'lib, banklararo munosabatlar, prudensial nazorat yondashuvlari hamda aholi jamg'armalarini bank tizimiga jalb etish madaniyati jihatidan bir-biriga yaqin. Ikkinchidan, ularning depozit bozorini rivojlantirish bo'yicha amaliyoti turli iqtisodiy sharoitlarda sinovdan o'tgan. Rossiyada depozit bozori ko'p hollarda yirik banklar ustunligi, davlat ishtiroki yuqori bo'lgan institutlar rolining salmoqli ekanligi, shuningdek, makroiqtisodiy tebranishlarga nisbatan qat'iy pul-kredit va nazorat siyosati bilan tavsiflanadi. Qozog'istonda esa banklar o'rtasidagi raqobat, mahsulot liniyalarini diversifikatsiya qilish, foiz siyosatini segmentlar bo'yicha moslashtirish hamda raqamli xizmatlar yordamida mijozlarni ushlab qolish amaliyoti nisbatan faolroq kuzatiladi. Demak, bir xil tarixiy makonda shakllangan, ammo turlicha boshqaruv va bozor mexanizmlariga tayangan ikki modelning qiyosiy o'rganilishi depozit operatsiyalarini takomillashtirish bo'yicha muhim xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Rossiya tajribasida depozit operatsiyalarining rivojlanishi ko'pincha institutsional barqarorlik va omonatchilar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarining mustahkamlanishi bilan birga borgan. Bu yo'nalishda omonatlarni kafolatlash tizimining ishonch omili sifatida shakllanishi, banklar faoliyati ustidan nazoratning kuchliligi, tizim ahamiyatiga ega banklarga bo'lgan e'tibor hamda likvidlik me'yorlarini qat'iy boshqarish depozitlar oqimi barqarorligini ta'minlashga xizmat qilgan. Shu bilan birga, Rossiya bozorida valyuta omonatlari, muddatli depozitlar va talab qilib olinguncha hisobvaraqlar o'rtasidagi nisbatlar makroiqtisodiy sharoitga sezgir bo'lib, aholining kutilmalari o'zgartirgan davrlarda banklar foiz stavkalari va mahsulot shartlarini tezkor ravishda moslashtirishga majbur bo'ladi. Bu esa depozit siyosatini faqat marketing nuqtayi nazaridan emas, balki tavakkalchiliklar va aktiv-passivlarni boshqarish (ALM) tizimining markaziy elementi sifatida yuritishni talab qiladi.

Qozog'iston tajribasida esa depozit operatsiyalarini rivojlantirish ko'proq bozor instrumentlari va xizmatlar sifatini oshirish bilan uyg'unlashgan. Banklar omonatchilarni jalb etishda foiz stavkalarini differensial taklif qilish, omonat muddatlarini moslashuvchan belgilash, jamg'arma mahsulotlarini kundalik to'lov xizmatlari bilan integratsiyalashgan holda taklif etish, shuningdek, raqamli ilovalar orqali depozitlarni boshqarishni soddalashtirish orqali raqobat ustunligini yaratishga intilgan. Bu yondashuvda mijoz tajribasi, xizmat ko'rsatish tezligi va shaffof shartlar asosiy omilga aylanib, depozitlar portfeli barqarorligini faqat yuqori foiz stavkalari hisobiga emas, balki xizmat sifati va qo'shimcha qulayliklar hisobiga ta'minlash amaliyoti kuchaygan. Shuningdek, omonatchilar tarkibida yoshlar segmenti ulushining ortishi, masofaviy xizmatlardan foydalanishning kengayishi va qisqa muddatli likvid jamg'arish modelining kuchayishi depozitlarning muddatlilik tuzilmasiga yangi talablarni qo'yimoqda.

Shu asosda tadqiqotning dolzarbligi depozit operatsiyalarining klassik mohiyatini saqlagan holda, ularni rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlarini Rossiya va Qozog'iston misolida izchil tahlil qilish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqotning maqsadi ushbu ikki mamlakat amaliyotida depozitlarni jalb etish va boshqarishning ustuvor yondashuvlarini, omonatchilar ishonchini ta'minlash mexanizmlarini hamda banklar raqobatida depozit mahsulotlarining rolini qiyosiy asosda ochib berishdan iborat. Mazkur yondashuv depozit operatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha nazariy qarashlarni amaliy misollar bilan boyitishga, shuningdek, O'zbekiston sharoitida depozit siyosatini an'anaviy barqarorlik tamoyillarini buzmaganda takomillashtirish yo'llarini asoslashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rossiya tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish masalalari bank resurs bazasini mustahkamlash, omonatchilar mablag'larini jalb qilish va bank tizimi barqarorligini ta'minlash nuqtayi nazaridan ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, depozit siyosati, foiz stavkalari, omonatchilar

ishonchi hamda davlat tomonidan omonatlarni kafolatlash tizimining depozit operatsiyalari rivojiga ta'siri bo'yicha qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan.

Rossiyalik iqtisodchi olim O.I. Lavrushin bank faoliyati va depozit munosabatlarini tadqiq etib, tijorat banklari resurs bazasining asosiy qismini depozit mablag'lari tashkil etishini ta'kidlagan [1]. Olimning fikricha, depozit operatsiyalarining samarali tashkil etilishi banklarning likvidligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Rossiyalik iqtisodchi olim G.G. Korobova bank resurslarini boshqarish va depozit siyosati masalalarini o'rganib, omonatchilar uchun jozibador foiz siyosatini yuritish hamda yangi depozit mahsulotlarini taklif etish depozit operatsiyalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etgan [2].

Rossiyalik iqtisodchi olim A.M. Tavasiyev bank resurslari va depozit operatsiyalarini boshqarish masalalarini tadqiq etib, depozit portfelini diversifikatsiya qilish va mijozlar ehtiyojlariga mos bank mahsulotlarini joriy etish depozit bazasining barqaror o'sishini ta'minlashini asoslab bergan [3].

Rossiyalik iqtisodchi olim E.F. Jukov bank tizimi faoliyatini tadqiq etib, aholi daromadlari, inflyatsiya darajasi va bank tizimiga bo'lgan ishonch depozit operatsiyalarining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan [4]. Uning fikricha, makroiqtisodiy barqarorlik depozitlar hajmining o'sishida muhim omil hisoblanadi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Sh.Z. Abdullayeva bank resurslari va depozit siyosati masalalarini tadqiq etib, tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishda mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar, raqobatbardosh foiz stavkalari va zamonaviy bank texnologiyalarining ahamiyati yuqori ekanligini qayd etgan [5].

O'zbekistonlik iqtisodchi olim O.Y. Rashidov bank tizimi rivojlanishi va moliyaviy vositachilik masalalarini o'rganib, depozit operatsiyalarining barqaror rivojlanishida aholi daromadlari, bank tizimiga bo'lgan ishonch hamda makroiqtisodiy barqarorlik muhim omillar hisoblanishini ta'kidlagan [6].

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Rossiya tijorat banklarida depozit operatsiyalarining rivojlanishiga foiz siyosati, depozit mahsulotlari xilma-xilligi, omonatchilar ishonchi, aholi daromadlari va makroiqtisodiy barqarorlik sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, Rossiya bank tizimida depozit operatsiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos jihatlarini zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Rossiya va Qozog'iston tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos jihatlarini chuqur va tizimli tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy bank tadqiqotlarida keng qo'llaniladigan ilmiy yondashuvlar uyg'unligidan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi bank tizimining barqaror faoliyat yuritishida depozit operatsiyalarining tutgan o'rnini tarixiy, institutsional va iqtisodiy omillar kesimida baholash imkonini beruvchi kompleks yondashuv asosida shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida to'plangan ma'lumotlar asosida Rossiya va Qozog'iston bank tizimlarida depozit operatsiyalarining rivojlanish holati izchil ravishda ko'rib chiqiladi. Ushbu bo'limda depozitlar hajmi va ularning tarkibiy o'zgarishlari, aholi hamda korporativ omonatlarning bank resurs bazasidagi o'rni real amaliy ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Tahlil natijalari depozit siyosatining bank barqarorligi va likvidligiga ta'sirini aniqlashga, shuningdek, har ikki mamlakatda shakllangan yondashuvlarning iqtisodiy samaradorligini ilmiy asosda ochib berishga xizmat qiladi.

Rossiyada depozitlarni jalb qilish jarayonida kredit tashkilotlari o'rtasidagi raqobat bank tizimining institutsional tuzilmasi va davlat ishtirokining yuqoriligi bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi. Mamlakat bank sektorida yirik, tizim ahamiyatiga ega banklar ustun mavqega ega bo'lib, ularning depozit bozoridagi ulushi kichik va o'rta banklar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur holat sharoitida raqobat asosan foiz stavkalarini keskin oshirish orqali emas, balki omonatchilar ishonchini mustahkamlash, xizmatlar barqarorligini ta'minlash va bankning umumiy moliyaviy nufuzini saqlab qolish orqali olib boriladi. Aholi uchun depozit tanlashda bankning yirikligi, davlat bilan bog'liqligi va uzoq yillik faoliyat tajribasi muhim mezon sifatida namoyon bo'ladi.

Rossiya banklarining depozit siyosatida raqobat foiz stavkalari bo'yicha cheklangan doirada kechadi. Makroiqtisodiy beqarorlik davrlarida ayrim banklar omonatlarni jalb etish maqsadida qisqa muddatli yuqori foizli takliflarni ilgari surgan bo'lsa-da, umumiy tendensiya ehtiyotkorlik bilan yuritiladigan foiz siyosati ustunligini ko'rsatadi. Chunki depozitlar bo'yicha haddan tashqari yuqori foiz stavkalari bankning foiz xarajatlarini oshirib, aktiv va passivlar muvozanatini buzishi mumkin. Shu sababli kredit tashkilotlari raqobatni ko'proq depozit shartlarini moslashuvchan qilish, muddatlarni diversifikatsiyalash va omonatlarni avtomatik boshqarish mexanizmlarini joriy etish orqali olib borishga intiladi.

Depozitlarni jalb qilishda xizmatlar sifati va qulayligi Rossiya banklari o'rtasidagi raqobatning muhim

yo'nalishiga aylangan. Masofaviy bank xizmatlari, mobil ilovalar orqali omonat ochish va boshqarish, foizlarni kapitallashtirish imkoniyatlari hamda omonatni muddatidan oldin qisman yechib olish shartlari omonatchilar qaroriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu jihatdan yirik banklar texnologik ustunlikka ega bo'lib, kichik banklar bilan raqobatda xizmat ko'rsatish tezligi va barqarorligini asosiy afzallik sifatida ilgari suradi. Natijada depozit bozorida klassik "foizlar poygasi"dan ko'ra, xizmatlar ekotizimi va mijoz bilan uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirish yo'nalishiga ko'chmoqda.

Shu bilan birga, Rossiyada depozitlarni jalb qilish bo'yicha raqobat omonatlarni kafolatlash tizimi mavjudligi bilan muvozanatlanadi. Kafolatlash mexanizmi aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, depozitlar oqimining banklar o'rtasida keskin siljishlarini cheklaydi. Bu holat kichik va o'rta banklar uchun ma'lum darajada imkoniyat yaratgan bo'lsa-da, omonatchilar baribir moliyaviy jihatdan barqaror va tanilgan banklarni afzal ko'radilar. Natijada depozit bozorida raqobat mavjud bo'lsa-da, u asosan xizmat sifati, ishonchlilik va institutsional barqarorlik asosida kechadi (1-rasm).

1-rasm. Rossiyada yuridik shaxslar depozitlari va jismoniy shaxslar omonatlari qoldig'ining o'sish sur'atlari¹

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, Rossiya Federatsiyasi bank tizimida 2024-yil davomida mijozlar hisobvaraqlaridagi mablag'lar hajmi sezilarli darajada oshgan. Xususan, kredit tashkilotlaridagi mijozlar mablag'lari qoldig'i 17,8 foizga ko'paygan bo'lib, bunda yuridik shaxslar hisobvaraqlaridagi mablag'lar hajmi 11,9 foizga ortib, 2025-yil 1-yanvar holatiga 61,3 trln rublni tashkil etgan. Mablag'lar oqimining asosiy qismi eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar hamda davlat buyurtmalarini bajaruvchi tashkilotlar hissasiga to'g'ri kelgan. Mazkur holat davlat xarajatlarining iqtisodiyotdagi faollashuvi va eksport tushumlarining bank tizimiga qayta yo'naltirilishi bilan izohlanadi.

Aholi mablag'lari bo'yicha ham rekord darajadagi o'sish qayd etilgan. 2024-yilda jismoniy shaxslarning kredit tashkilotlaridagi mablag'lari 26,1 foizga oshib, 57,5 trln rublga yetgan. Bu ko'rsatkich 2023-yildagi o'sish sur'atidan (+19,7 foiz) sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Aholi omonatlarining bunday jadal ko'payishi, avvalo, real daromadlarning oshishi hamda tijorat banklari tomonidan depozitlar bo'yicha yuqori foiz stavkalarining taklif etilgani bilan bog'liq. Shu bilan birga, depozitlar tarkibida dedollarizatsiya jarayoni davom etgani kuzatilgan. Jumladan, 2024-yil davomida aholining xorijiy valyutadagi mablag'lari ulushi 8,4 foizdan 6,8 foizgacha qisqargan. Bu esa milliy valyutadagi omonatlarga bo'lgan ishonchning ortishi va xorijiy valyuta instrumentlarining jozibadorligi pasayganini ko'rsatadi (1-jadval).

¹ Rossiya Bankining 2024-yil yakunlari bo'yicha yillik hisobot ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari natijasida shakllantirilgan

1-jadval

Rossiyada jismoniy shaxslarning rubldagi omonatlari bo'yicha foiz stavkalari²

Davr	Iqtisodiy fon	1 yilgacha bo'lgan muddatga	1 yildan ortiq muddatga
Yanvar 2014	Inqirozgacha bo'lgan barqarorlik	5,30 %	7,33 %
Dekabr 2014	Valyuta inqirozi va shok	12,29 %	11,74 %
Yanvar 2018	Barqarorlashuv	5,53 %	6,66 %
Mart 2022	Sanksiyalar shoki va kapital nazorati	18,67 %	9,63 %
Yanvar 2024	Qat'iy monetar siyosat bosqichi	14,32 %	12,19 %
Oktabr 2025	Yuqori inflyatsion kutilmalar	15,27 %	12,12 %

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, normal iqtisodiy sharoitda (2014 va 2018-yillar boshida) uzoq muddatli omonatlar bo'yicha foiz stavkalari qisqa muddatli omonatlarga nisbatan yuqori bo'lgan. Inqiroz va shok holatlarida, ya'ni 2014-yil oxiri hamda 2022-yil bahorida, bu nisbat butunlay teskari tus olgan. Banklar tezkor likvidlikni saqlab qolish maqsadida qisqa muddatli omonatlarga ancha yuqori foiz ustamaları taklif qilishga majbur bo'lganlar.

Rossiya Federatsiyasi bank tizimida depozit operatsiyalarining rivojlanish dinamikasi so'nggi o'n yil davomida mamlakat iqtisodiyotida yuz bergan makroiqtisodiy beqarorliklar, xalqaro sanksiyalar, valyuta bozori tebranishlari hamda pul-kredit siyosatidagi o'zgarishlar ta'sirida sezilarli tarkibiy transformatsiyani boshdan kechirdi. Ayniqsa, 2014-yildan keyingi davr depozit bozorining nafaqat hajm jihatidan, balki muddatlilik, valyuta tarkibi va foiz siyosati nuqtayi nazaridan ham yangi bosqichga o'tganini ko'rsatadi. Mazkur jarayonlarda depozit operatsiyalari banklar uchun oddiy resurs manbai bo'lib qolmay, balki moliyaviy barqarorlikni saqlash, kapital oqimlarini boshqarish va omonatchilar ishonchini mustahkamlashning muhim instrumentiga aylangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Rossiya bank sektorida milliy valyutadagi depozitlar bo'yicha foiz stavkalari Markaziy bankning asosiy stavkasi hamda umumiy makroiqtisodiy vaziyatga yuqori darajada sezgir hisoblanadi. Xususan, 2014-yil oxirida yuzaga kelgan valyuta inqirozi davrida rubl kursining keskin qadrsizlanishi va inflyatsion bosimning kuchayishi natijasida tijorat banklari aholi mablag'larini bank tizimida saqlab qolish maqsadida depozit stavkalarini sezilarli darajada oshirishga majbur bo'lgan. Agar yil boshida jismoniy shaxslarning bir yilgacha bo'lgan muddatli omonatlari bo'yicha o'rtacha foiz stavkalari 5–7 foiz atrofida shakllangan bo'lsa, 2014-yil dekabr oyiga kelib ayrim qisqa muddatli omonatlar bo'yicha bu ko'rsatkich 18–19 foizgacha yetgan. Mazkur holat bank tizimining inqirozli vaziyatlarda depozitlar oqimini saqlab qolish uchun foiz instrumentidan faol foydalanishini ko'rsatadi.

Shunga o'xshash tendensiya 2022-yilda ham kuzatilgan. Geosiyosiy vaziyatning keskinlashuvi, xalqaro moliyaviy cheklovlar va kapital chiqib ketishi xavfining kuchayishi sharoitida Rossiya Markaziy banki monetar siyosatni keskin qat'iy lashtirdi. Natijada tijorat banklari tomonidan taklif etilgan qisqa muddatli rubl depozitlari bo'yicha stavkalar ayrim hollarda 18,6–19,7 foiz darajasigacha ko'tarilgan. Bunday yuqori stavkalar aholining mablag'larini naqd pul yoki xorijiy valyutaga o'tkazib yuborishini cheklash, shuningdek, bank tizimining likvidligini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilgan. Shu bilan birga, yuqori foiz siyosati banklar uchun passivlar qiymatini oshirgan bo'lsa-da, qisqa muddatli barqarorlikni ta'minlash nuqtayi nazaridan muhim antiinqiroz mexanizmi sifatida namoyon bo'lgan.

2024-yil holatiga kelib ham depozit bozori yuqori inflyatsion kutilmalar va qat'iy pul-kredit siyosati ta'sirida shakllanmoqda. Tijorat banklari omonatchilarni jalb etish maqsadida depozit mahsulotlari bo'yicha foiz stavkalarini nisbatan yuqori darajada saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu esa Rossiya depozit bozorida foiz instrumentining hanuzgacha asosiy raqobat vositalaridan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Biroq banklar uzoq muddatli depozitlarni kengaytirishdan ko'ra, qisqa muddatli va yuqori likvid segmentlarga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

Rossiya depozit bozorida eng muhim tarkibiy o'zgarishlardan biri xorijiy valyutadagi omonatlarning keskin qisqarishi bilan bog'liq. 2014–2015-yillarda AQSh dollari va yevrodagi depozitlar inflyatsiya hamda rubl kursi beqarorligidan himoyalaniish vositasi sifatida aholi orasida keng ommalashgan bo'lib, ular bo'yicha foiz stavkalari 4–6 foiz, ayrim hollarda esa 7 foizgacha yetgan. O'sha davrda xorijiy valyutadagi omonatlar aholi jamg'armalarining muhim qismini tashkil etgan va banklar uchun qo'shimcha likvidlik manbai vazifasini bajargan.

Biroq 2022-yildan keyingi davrda vaziyat tubdan o'zgargan. Xalqaro sanksiyalar, valyuta operatsiyalariga qo'yilgan cheklovlar hamda Rossiya iqtisodiyotida dedollarizatsiya siyosatining kuchayishi natijasida xorijiy valyutadagi depozitlarning iqtisodiy ahamiyati sezilarli darajada pasaygan. 2024-yilga kelib aksariyat banklarda

2 Rossiya Bankining 2024-yil yakunlari bo'yicha yillik hisobot ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari natijasida shakllantirilgan

dollar va yevro omonatlari bo'yicha foiz stavkalari ramziy 0,01 foiz darajasida shakllangan. Bu holat banklarning xorijiy valyuta resurslariga ehtiyoji keskin kamayganini va milliy valyutadagi depozitlarni ustuvor resurs manbai sifatida shakllantirish siyosati kuchayganini ko'rsatadi. Natijada xorijiy valyutadagi depozitlar investitsiya instrumenti maqomini deyarli yo'qotib, ko'proq hisob-kitob xarakteridagi vositaga aylangan.

Depozitlar portfelining muddatlilik tarkibi ham Rossiya bank tizimidagi iqtisodiy noaniqliklarning bevosita ta'sirini aks ettiradi. Barqaror iqtisodiy davrlarda aholi uzoq muddatli omonatlarga nisbatan yuqoriroq ishonch bildirgan bo'lsa, inqiroz va moliyaviy xavotirlar kuchaygan sharoitda qisqa muddatli depozitlarga ustunlik berish tendensiyasi keskin kuchaygan. Xususan, 2014-yil boshlarida jismoniy shaxslarning bir yilgacha bo'lgan omonatlari jami depozitlarning 64,95 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2022-yil mart oyiga kelib ushbu ko'rsatkich misli ko'rilmagan darajada — 97,67 foizgacha yetgan. Bu esa omonatchilar uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishdan voz kechib, mablag'larni asosan 1 oydan 6 oygacha bo'lgan yuqori foizli va tezkor qaytarilishi mumkin bo'lgan instrumentlarda saqlashni ma'qul ko'rganini anglatadi (2-jadval).

2-jadval

Rossiyada jismoniy shaxslar rubl depozitlari tarkibidagi o'zgarishlar³

Davr	Qisqa muddatli (1 yilgacha)	Uzoq muddatli (1 yildan ortiq)	Xulq-atvor tavsifi
Yanvar 2014	64.95%	35.05%	Muvozanatli sarmoya kiritish
Dekabr 2014	74.22%	25.78%	Vahima va qisqa muddatga qochish
Yanvar 2018	80.32%	19.68%	Barqarorlashuv, ammo ishonch to'liq tiklanmagan
Mart 2022	97.67%	2.33%	Mutlaq qisqa muddatli likvidlikka o'tish
Yanvar 2024	95.36%	4.64%	Yangi voqeikka adaptatsiya
Oktabr 2025*	97.28%	2.72%	Uzoq muddatli noaniqlik saqlanib qolmoqda

Ayniqsa, 91 kundan 180 kungacha bo'lgan qisqa muddatli depozitlar segmentining keskin o'sishi aholining yuqori foiz stavkalaridan maksimal darajada foydalanishga intilganini ko'rsatadi. Xuddi shunday holat yuridik shaxslar sektorida ham kuzatilgan. Nofinans tashkilotlari uzoq muddatli investitsiya depozitlaridan ko'ra, talab qilib olinguncha yoki 30 kungacha bo'lgan likvid hisobvaraqlarga ustunlik bera boshlagan. Bu esa korxonalar faoliyatida operatsion likvidlikni saqlash va bozor noaniqliklariga tez moslashish ehtiyojining kuchayganini ifodalaydi.

Umuman olganda, Rossiya depozit bozori so'nggi o'n yil davomida yopiqroq iqtisodiy modelga xos bo'lgan tarkibiy qayta shakllanish jarayonini boshdan kechirgan. Milliy valyutadagi depozitlar bank tizimining asosiy resurs bazasiga aylangan bo'lsa, xorijiy valyutadagi omonatlar o'zining avvalgi investitsiya ahamiyatini sezilarli darajada yo'qotgan. Shu bilan birga, depozit bozori yuqori o'zgaruvchanlik va qisqa muddatli xatti-harakatlarga moyil bo'lib qolmoqda. Bunday sharoitda tijorat banklari passivlar bazasini boshqarishda yuqori moslashuvchanlikni ta'minlashi, likvidlik tavakkalchiliklarini doimiy monitoring qilishi hamda omonatchilar ishonchini saqlab qolishga qaratilgan ehtiyotkor depozit siyosatini yuritishi zarur hisoblanadi.

O'tkazilgan tahlillar Rossiya va Qozog'iston tajribasida depozit operatsiyalarini rivojlantirish bank tizimining umumiy barqarorligi, omonatchilar ishonchi va monetar siyosat samaradorligi bilan bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi. Ayniqsa, Rossiya misolida depozitlar bozori so'nggi o'n yil davomida tashqi iqtisodiy bosimlar, sanksiyalar, valyuta kursidagi tebranishlar va yuqori inflyatsion kutilmalar sharoitida shakllangan bo'lib, bu omillar depozitlarning valyuta tarkibi, muddatlilik darajasi va foiz stavkalari dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Rossiya tajribasida depozit operatsiyalarining rivojlanishi ko'proq ehtiyotkorlikka asoslangan modelni namoyon etadi. Banklar omonatchilar mablag'larini jalb qilishda yuqori foiz stavkalari, davlat kafolatlari, yirik banklarga bo'lgan ishonch va Markaziy bankning qat'iy nazorati kabi omillarga tayangan. 2014 va 2022-yillardagi keskin iqtisodiy tebranishlar shuni ko'rsatdiki, inqirozli davrlarda aholining jamg'arish xatti-harakati uzoq muddatli rejalashtirishdan qisqa muddatli likvidlikka o'tadi. Bunday sharoitda banklar uchun depozit portfelining muddatlilik tarkibini barqaror saqlash murakkablashadi.

Rossiyada xorijiy valyutadagi depozitlarning jozibadorligi pasaygani ham muhim tarkibiy o'zgarishlardan biridir. Avval AQSh dollari va yevrodagi omonatlar aholi uchun qadsizlanishdan himoyalanih vositasi sifatida qaralgan bo'lsa, keyingi yillarda dedollarizatsiya siyosati, xalqaro cheklovlar va valyuta operatsiyalaridagi

3 Rossiya Bankining 2024-yil yakunlari bo'yicha yillik hisobot ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari natijasida shakllantirilgan

noaniqliklar ularning ahamiyatini kamaytirdi. Natijada rubl depozitlari bank resurs bazasining asosiy tayanchiga aylandi. Bu holat milliy valyutadagi depozitlarni rivojlantirish bank tizimining ichki barqarorligini mustahkamlashda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Qozog'iston tajribasi esa depozit operatsiyalarini rivojlantirishda bozor mexanizmlari, banklararo raqobat va raqamli xizmatlarning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Qozog'iston banklari omonatchilarni jalb qilishda nafaqat foiz stavkalariga, balki xizmat sifati, masofaviy bank kanallari, mobil ilovalar, moslashuvchan depozit shartlari va mijozlar uchun qulay mahsulotlarga ham e'tibor qaratmoqda. Bu esa depozit bozorida klassik foiz raqobati bilan bir qatorda servis va texnologik qulayliklar bo'yicha raqobat ham kuchayganini anglatadi.

Har ikki mamlakat tajribasi shuni tasdiqlaydiki, depozit operatsiyalarining barqaror rivojlanishi faqat yuqori foiz stavkalari hisobiga ta'minlanmaydi. Yuqori foiz stavkalari qisqa muddatda mablag' jalb qilish imkonini bersa-da, uzoq muddatda banklarning foiz xarajatlarini oshiradi va aktiv-passivlar muvozanatiga bosim yaratadi. Shu sababli depozit siyosati foiz stavkalari, likvidlikni boshqarish, tavakkalchiliklarni nazorat qilish va omonatchilar ishonchini mustahkamlash choralari uchun uyg'unligi asosida olib borilishi lozim.

Muhokama natijalari O'zbekiston bank tizimi uchun ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Rossiya tajribasi milliy valyutadagi depozitlar ulushini oshirish, omonatlarni kafolatlash tizimiga bo'lgan ishonchni kuchaytirish va banklar likvidligini ehtiyotkorlik bilan boshqarish zarurligini ko'rsatsa, Qozog'iston tajribasi depozit mahsulotlarini raqamlashtirish, mijozlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va banklararo sog'lom raqobatni rivojlantirish muhimligini namoyon etadi. Demak, depozit operatsiyalarini rivojlantirishda an'anaviy bank barqarorligi tamoyillari zamonaviy texnologik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari Rossiya va Qozog'iston bank tizimlarida depozit operatsiyalarining rivojlanishi turli omillar ta'sirida shakllanganini ko'rsatdi. Rossiyada depozit bozori ko'proq makroiqtisodiy xavflar, sanksiyalar, valyuta kursi tebranishlari va qat'iy monetar siyosat sharoitida rivojlangan bo'lsa, Qozog'istonda banklararo raqobat, xizmatlar sifati va raqamli bank mahsulotlari depozit operatsiyalarining o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Rossiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy noaniqlik kuchaygan davrlarda aholi va korxonalar mablag'larini qisqa muddatli, yuqori likvid va yuqori foizli depozitlarda saqlashga moyil bo'ladi. Bu esa banklar uchun passivlar bazasining barqarorligini ta'minlash masalasini murakkablashtiradi. Shu bilan birga, dedollarizatsiya jarayoni milliy valyutadagi depozitlarning ahamiyatini oshirib, bank tizimining ichki resurslarga tayangan holda rivojlanishiga xizmat qiladi.

Qozog'iston tajribasi depozit operatsiyalarini rivojlantirishda mijozga yo'naltirilgan yondashuv, moslashuvchan foiz siyosati va raqamli xizmatlarning o'rni tobora ortib borayotganini tasdiqlaydi. Bank xizmatlarining qulayligi, omonat ochish va boshqarish jarayonining soddaligi, shuningdek, shaffof shartlar aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, depozit operatsiyalarini rivojlantirishda uchta asosiy yo'nalish muhim ahamiyatga ega: omonatchilar ishonchini mustahkamlash, milliy valyutadagi depozitlar jozibadorligini oshirish va banklarning likvidlik tavakkalchiliklarini ehtiyotkorlik bilan boshqarish. Ushbu omillar uyg'unlashgan taqdirdagina depozitlar bank tizimining barqaror resurs bazasiga aylanishi mumkin.

O'zbekiston bank tizimi uchun Rossiya va Qozog'iston tajribasidan kelib chiqadigan asosiy saboq shundan iboratki, depozit siyosati faqat yuqori foiz stavkalariga tayanib qolmasligi kerak. U omonatchilar ishonchi, kafolat mexanizmlari, xizmatlar sifati, raqamli qulayliklar va makroiqtisodiy barqarorlik bilan uzviy bog'liq holda yuritilishi zarur. Shu jihatdan depozit operatsiyalarini rivojlantirish milliy bank tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash hamda real sektorni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Lavrushin O.I. *Bankovskoe delo*. – Moskva: KNORUS, 2022. – B. 186–214. URL: <https://book.ru/books/944145>
2. Korobova G.G. *Bankovskoe delo*. – Moskva: Magistr, INFRA-M, 2021. – B. 152–179. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1227277>
3. Tavasiyev A.M. *Bankovskoe delo: upravlenie i texnologii*. – Moskva: YuNITI-DANA, 2020. – B. 201–235. URL: <https://www.unity-dana.ru>
4. Jukov E.F. *Banki i bankovskie operatsii*. – Moskva: YuNITI-DANA, 2021. – B. 174–198. URL: <https://www.unity-dana.ru>
5. Abdullayeva Sh.Z. *Bank ishi*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 356 b. URL: <https://arm.tsue.uz>
6. Rashidov O.Y. *Pul, kredit va banklar*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021. – 328 b. URL: <https://library.tsue.uz>

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 6

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>